

KIMYO O‘QITISHNING UMUMIY METODLARI VA ULARNING TURLARI

Sapayeva Gulzor Islambaevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

«Kimyo va uni o‘qitish metodikasi» kafedrasida o‘qituvchisi

sapayevagulzor@gmail.com

Solijonova Farog‘atxon Ilxomjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

fismoiloval1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo o‘qitishning umumiy metodlari va ularning turlari haqida ma’lumotlar keltirilgan bo‘lib, ushbu metodlarning o‘quvchilarda kuzatilgan samaradorligi haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье представлена информация об общих методах преподавания химии и их видах, а также данные об эффективности этих методов, наблюдаемой среди учащихся.

Annotation: This article provides information about common methods of teaching chemistry and their types, and discusses the effectiveness of these methods among students.

Kalit so‘zlar: umumiy metodlar, fikrlash, tekshirish metodi, dogmatik metod, ilyustrativ metod, evristik metod, texnika, og‘zaki usul.

Hozirgi kun ta’lim jarayonida yuksak intellektual salohiyatga ega, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish har tomonlama barkamol, yuksak ma’naviyatli shaxsni shakllantirishning istiqbolli yo‘llarini izlab topishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Kimyoni o‘qitishning eng muhim omillaridan biri, uzluksiz o‘quv tizimida yangi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan ilg‘or va boy tajribalarni dars jarayonlarida qo‘llash, jumladan, kimyo fanini o‘qitishda o‘quvchilarning fanni chuqur bilishlariga erishishning muhim

omillaridan biri, ma’ruzalarda kimyoviy jarayonlarni aks ettiruvchi turli sxema va jadvallardan, ko’rgazmali qurollardan, maket va kimyoviy moddalardan hamda interfaol usullardan keng foydalanishdir. Pedagogik texnologiya bu o’qitish jarayonida o’ziga xos bo’lgan yangicha-yo’ndashuvdir. Kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish ko’rsatmalarini amalga oshirish maqsadida pedagog o’z o’quvchilarining fanni chuqur va puxta o’zlashtirishlari uchun ma’ruza matnlarini bayon qilishda dars jarayonini tushunarli, oson va qulay usullarda olib borsa, ularning faolligi va fanga bo’lgan qiziqishi ortadi. Buning uchun ma’ruzalarda butun guruhning barcha o’quvchilari diqqatini jalb qiluvchi yangicha yondashish, yangi didaktik materiallar kompleksidan keng foydalanish muhim rol o’ynaydi. Kimyo darslarida o’quvchilarda juda ko’p tajribaviy ko’nikmalar shakllanadi.

Kimyo o’qitishning metodlari, shakllari, manbalari o’qituvchi mehnatini ilmiy asosda tashkil etish, kimyo o’qitish nazariyasining eng muhim bo’limlari sanaladi.

Ma’lumki, har qanday o’quv fanining mazmunini biror methodsiz o’quv jarayonida tushuntirib bo’lmaydi. Shuning uchun falsafiy nuqtayi nazardan qaralganda o’qitish metodi dars mazmunining o’quv jarayonidagi harakat shaklidir. O’quv jarayonini olib boruvchi o’qituvchining bosh vazifasi ta’lim, tarbiya va o’quvchilar ongini rivojlantirishni amalga oshiradigan o’qitishning eng muqobil metodini tanlash hisoblanadi. O’qitish usuli bu o’qituvchi bilan u rahbarlik qiladigan o’quvchilarni maqsadga yo’naltirilgan birgalikdagi faoliyati hisoblanadi. Tanlangan har bir metod ta’lim-tarbiya va o’quvchi ongini rivojlantirish jarayonlarida yaxshi samara berishi kerak. O’qitish jarayonini birgina metoddan foydalanib amalga oshirib bo’lmaydi. Shu sababli ham birbiriga bog’langan bir nechta metodlardan foydalaniladi. O’qitish usulini o’qituvchining o’zi tanlaydi va undan foydalanadi. Dars jarayonida o’qituvchi shaxsi o’qitishning muhim omili hisoblanadi. Ayniqsa, o’qituvchi shaxsiyati o’quvchilarni tarbiyalashning asosi hisoblanadi. O’qitish usullari juda ko’p va xilma-xil bo’lib, ular yildan yilga ko’payib bormoqda, takomillashmoqda. O’qitishning yangi vositalari yaratilmoqda.

Kimyo o’qitish metodikasining o’ziga xos alohida xususiyatlari mavjud ular:

1. Kimyo o’qitish mazmuni va metodikasi amaliyotga asoslangan nazariy fan.

2.O‘quvchilarning bilish faoliyati tafakkur qirralarini o‘stirishga qaratilgan bo‘lib, moddaning aniq xossasi o‘zgarishi, holati, xossalari, tuzilishi, tarkibi kabilar fikr yuritishga o‘quvchilarni o‘ylashga olib keladi. Har bir metod ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi funksiyalarni qaerda samarali amalga oshirsa o‘sha yerda o‘sha jarayonda qo‘llanilishi maqsadga muvofiq. Metodlar o‘zining qo‘llanilishi bilan ham o‘quvchilarni tarbiyalaydi. Shu sababli o‘qituvchi har bir metodni tanlaganda uchala funksiyani samarali amalga oshirishiga e’tibor berishi kerak. Metodlarni optimal tanlash muammolari mavjud. Unda quyidagilarga e’tibor berish kerak.

1.O‘qitishning qonuniyatlari va prinsiplari.

2.O‘qitishning maqsad va vazifalari.

3.Shu fan mazmunining hamda o‘rganilayotgan mavzuning mazmun va uzviy mosligi.

4.Maktab o‘quvchilarning o‘qish imkoniyatlari. (yoshi, tayyorgarlik darajasi, sinf jamoasining xususiyatlari).

5.Tashqi sharoitning o‘ziga xosligi.

6.O‘qituvchining o‘z imkoniyatlari.

O‘qitish metodlarining tuzilishi har xil bo‘lib, ular ma’lum jarayonning takomillashuvi bilan to‘xtovsiz ravishda o‘sib boradi. Bu o‘sish jamiyatda madaniyat darajasini o‘sishiga bog‘liq. Jamiyatning madaniy darajasi oshishi bilan o‘quvchilar ongining rivojlanish darajasi oshib boradi. Shuning uchun metodlarni sistemaga solish va sinflarga ajratish zaruriyati kelib chiqmoqda. Quyidagi belgilariga asosan o‘qitish usullari tizimini yaratish mumkin.

O‘quvchilarning fikrlash faoliyati xarakteri bo‘yicha illyustrativ-tushuntirish, evristik, tekshirish usullari.

Bilimlar manbalarining turi bo‘yicha: og‘zaki so‘zlab berish, ko‘rgazmali vositalar asosida so‘zlab berish.O‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari shakli bo‘yicha: ma’ruza, suhbat, tushuntirish , mustaqil ish, dasturli o‘qitish.

O‘quvchilar tahmini amalga oshirish bo‘yicha: yangi pedagogik texnologiyalar.

O‘qitishning turli umumiy metodlarida o‘qituvchi va o‘quvchilarning faoliyatlari xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz.

O‘qitishning dogmatik metodi – o‘qituvchining materialni og‘zaki, ko‘rsazma vositalardan foydalanmay, dalil isbotsiz va faqat o‘quvchilarni bu materialni takrorlashga va yod olishgagina jalb etish bilan bayon qilishdan iborat.

O‘qitishning ilyustrativ metodi – o‘qituvchi o‘quvchiga tayyor bilimlarni tushuntirib, har xil xususiy metodlarni qo‘llaydi. Ular: o‘qituvchining tushuntirishi, darslik bilan ishlash, magnitafon va hakoza bilan ishlash. Bunday ko‘rgazmalar eksperiment, modellar, ekran qo‘llanmalari tablisalardan foydalaniladi. O‘qituvchi laboratoriya tajribalarini ko‘rsatib tushuntirib beradi. Ilyustrativ metodda o‘qituvchi ayrim amaliy mashg‘ulotlarni bajarish texnikasi va metodikasini bajarish tartibini qo‘llaganda ham foydalanadi. Bu metod o‘quvchilarda minimum bilimlar bazasi yig‘ilgach kengroq qo‘llaniladi. O‘quvchilarda amaliy o‘quv ko‘nikmalarini shakllantirish, tajribalarni bajarib ko‘rsatish texnikasini shakllantirishda elementlarning kimyoviy belgilarini o‘rgatishda qo‘llash mumkin, jumladan, o‘qituvchi kimyoviy belgilarning yozilishi va nomlanishini ko‘rsatadi so‘ngra o‘quvchilarga ularni qayta mashq qilib o‘rganish taklif etiladi. Mashqlarni o‘yin tariqasida, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda bajarish mumkin. Yoki laboratoriya tajribalarini o‘tkazishda probirkaga eritmani qo‘yish, qoshiqchadagi eritmani bug‘latish kabilarda tushuntirib ko‘rsatish amalga oshirilganda ham bu metod judayam samarali hisoblanadi. O‘qitishning ilyustrativ metodi – kimyo kursining boshlang‘ich qismida ko‘p qo‘llanadi. Bu davrda o‘quvchilarda ko‘nikma va malakalar yetarli bo‘lmaydi. Shu davrda o‘qituvchi tajribalarni o‘zi ko‘rsatib tushuntirib beradi. Bu metoddan o‘quvchilar tajribalarni mustaqil bajarib izohlab berishda ham keng foydalaniladilar.

O‘qitishning evristik metodi - o‘quvchilarning o‘zlari qiladigan ish asosida tuziladi, o‘quvchilar bevosita o‘qituvchining faol ishtiroki ostida kashfiyot qiladilar. Bu metodning «evristik» degan nomi «tadqiqot» metodi degan so‘zdan kelib chiqqan. Misol tariqasida galogenlarning bir-biriga nisbatan aktivligini aniqlash haqidagi evristik suhbatni keltirish mumkin. Bunda o‘quvchilarning izlanishlariga doimo o‘qituvchi tomonidan aniqlik kiritilib boriladi. O‘qituvchi kaliy yodid eritmasiga kraxmal kleysterini qo‘shadi, lekin rang o‘zgarmaydi. Xlorli suvga kraxmal

qo‘shilganda ham rang o‘zgarmaydi. Agar probirkaga uch komponent: kaliy yodid, kraxmal kleysteri va xlorli suv qo‘shilsa, kraxmal ko‘karadi. So‘ngra o‘qituvchi tajriba tahlili bo‘yicha suhbat o‘tkazadi. Bu qisman izlanuvchanlikdir. Izlanuvchanlik metodi mustaqil izlanishning bir turi bo‘lib hisoblanadi. O‘quvchi nazariy bilimlar to‘g‘riligini amalda sinab ko‘radi.

Tekshirish metodida o‘quvchilarning tajribalari asosiy o‘rin egallaydi. Misol tariqasida eksperimental masalalar yechishni keltirish mumkin. Unda o‘quvchilar masalani yechish uchun o‘zlarining nazariy bilimlari va tajriba o‘tkazish ko‘nikmalaridan foydalanadilar. Ular avval tajribani fikran amalga oshiradilar, tekshirish rejasini tuzadilar. Zarur hollarda o‘quv va ilmiy adabiyotlardan foydalanadilar. Tekshirish metodida o‘quvchilardan maksimum mustaqil ishlash talab etiladi.

Klassifikasiyalash asosiy xarakterga (nisbiy xarakter) ega. Amaliyotda metodlarning bir nechtasidan bir vaqtda foydalaniladi. Ular o‘zaro bog‘liqlikka ega. Klassifikasiyada har xil holatlar asosiy belgi sifatida qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev N. G. Kimyo o‘qitish metodikasi fanidan namunaviy dastur. T., OHMTV 2003.
2. Rahmatullayev N.G. Kimyo o‘qitish metodikasi fanidan ma‘ruzalar matni. T., TDPU 2007.
3. Nishonov M., Teshaboyev S, Mamajonov A. Anorganik kimyo, 8-sinf. T., «O‘zbekiston», 2004.
4. Sapayeva Gulzor Islambayevna Oliy ta’lim muassalarida innovatsion va ta’lim faoliyatini axborot-tahliliy ta’minlashning pedagogik tizimi. // “Назарий ва экспериментал кимё ҳамда кимёвий технологиянинг замонавий муаммолари” Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари. 2023 – В 86-87 5. Сапаева Гулзор Исламбаевна Роль учителей химии в повышении эффективности химического образования. // “Kimyo fani va sanoatining dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2023 - Ст 454-455